

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

Plataforma web para administración de Vacantes laborales y Postulaciones

Examen de grado presentado para optar el grado académico de
Licenciado en Ingeniería de Sistemas

Autor: Roberto Manuel Flores Rosas

[orcid]

[correo]

Santa Cruz – Bolivia

2024

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que han formado parte de mi vida, tanto las que conocí antes como las que conocí después. Mi familia fue mi roca desde el principio, y mis amigos llegaron después, pero cada uno de ellos ha sido invaluable de una u otra manera.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi yo del futuro, con la esperanza de que algún día mire hacia atrás y se sienta orgulloso de los logros alcanzados.

RESUMEN

En el competitivo entorno laboral actual, donde la eficiencia y la conectividad son esenciales, las empresas necesitan herramientas tecnológicas avanzadas para gestionar de manera óptima su personal. A través un análisis a las diferentes plataformas nacionales que existen para este fin, se ha detectado una clara falencia de alternativas que ofrezcan experiencias más amigables para los postulantes y un contacto más directo con las empresas empleadoras.

El objetivo primordial de este proyecto es desarrollar una plataforma web que centralice y automatice la gestión de ofertas de empleo y candidatos, optimizando así el proceso de selección de personal. Esta plataforma permitirá a las empresas almacenar, procesar y analizar datos de manera eficiente, mejorando la toma de decisiones estratégicas en el ámbito de recursos humanos.

La plataforma estará diseñada para ofrecer una experiencia amigable tanto a los reclutadores como a los candidatos. Los reclutadores podrán publicar vacantes, filtrar postulaciones y monitorear el progreso de los candidatos a lo largo del proceso de selección. Por otro lado, los postulantes podrán crear perfiles detallados, buscar empleos acordes a sus habilidades y aplicar fácilmente a las vacantes disponibles.

Para el desarrollo de esta plataforma, se utilizará la metodología ágil Scrum, que facilita la gestión de proyectos complejos mediante la división del trabajo en sprints, periodos cortos de trabajo enfocados en la entrega de incrementos funcionales del producto. Se planifican cuatro sprints, cada uno con una duración de dos semanas, durante los cuales se llevarán a cabo el análisis, el diseño y la implementación del sistema.

Como resultado, se espera que la plataforma de banca de trabajo se implemente en un servidor en la nube.

En conclusión, esta plataforma promete modernizar y hacer más eficiente el proceso de reclutamiento, beneficiando tanto a las empresas como a los candidatos en un mercado laboral cada vez más competitivo.

ABSTRACT

In today's competitive work environment, where efficiency and connectivity are essential, companies need advanced technological tools to optimally manage their personnel. Through an analysis of the different national platforms that exist for this purpose, a clear lack of alternatives that offer friendlier experiences for applicants and a more direct contact with employers has been detected.

The main objective of this project is to develop a web platform that centralizes and automates the management of job offers and candidates, thus optimizing the personnel selection process. This platform will allow companies to store, process and analyze data efficiently, improving strategic decision making in the human resources area.

The platform will be designed to offer a user-friendly experience for both recruiters and candidates. Recruiters will be able to post vacancies, filter applications and monitor the progress of candidates throughout the selection process. On the other hand, applicants will be able to create detailed profiles, search for jobs matching their skills and easily apply for available vacancies.

For the development of this platform, the agile Scrum methodology will be used, which facilitates the management of complex projects by dividing the work into sprints, short periods of work focused on the delivery of functional increments of the product. Four

sprints are planned, each lasting two weeks, during which the analysis, design and implementation of the system will be carried out.

As a result, the workbench platform is expected to be implemented on a cloud server.

In conclusion, this platform promises to modernize and streamline the recruitment process, benefiting both companies and candidates in an increasingly competitive job market.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.

Antecedentes

Planteamiento del problema

Formulación del problema

Objetivo general

Objetivos específicos.

Planeación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo)

Presupuesto estimado

Capítulo 1 MARCO TEÓRICO

SOFTWARE

Sistema de información de gestión

SISTEMA WEB

PHP

MVC

Bolsa de trabajo

Laravel

Capítulo 2 REQUERIMIENTOS

Requerimiento Funcional. (Backlog del producto)

Sprint backlog

Requerimiento No Funcional.

Capítulo 3 ANÁLISIS

Historias de usuario

Historia Ver roles

Capítulo 4 DISEÑO

Arquitectura

Diseño de la base de datos

Diagrama Conceptual

Diagrama lógico

Diseño físico

Diagramas de Casos de Uso

Diagrama de caso de uso de las compras de productos

Diagramas de Secuencia o Actividades

Diagrama de secuencia de alguna funcionalidad principal

Plan de Backup del sistema

Capítulo 2 IMPLEMENTACIÓN

Diagrama de despliegue

Diagrama de paquetes (Opcional)

Capítulo 3 PRUEBAS

Pruebas de software

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRÁFICA.

ANEXOS.

Anexo 1. Diagrama Ishikawa

Anexo 3. Fotos

Anexo 3. Imágenes del relevamiento de datos.

INTRODUCCIÓN.

La transformación digital ha revolucionado la forma en que las empresas gestionan sus recursos humanos y buscan talento. En este contexto, las empresas se encuentran constantemente buscando soluciones tecnológicas innovadoras para optimizar sus procesos de reclutamiento y selección.

En un mundo donde la información es clave, la tecnología de la información se convierte en un aliado fundamental. La capacidad de almacenar, procesar y analizar datos de manera eficiente permitirá a las empresas tomar decisiones informadas y estratégicas en cuanto a la selección de personal, impulsando así el crecimiento y el éxito de la empresa.

La creación de una plataforma web especializada en la administración de vacantes de trabajo y postulantes se presenta como una respuesta eficaz a las demandas del mercado laboral actual. Esta plataforma no solo facilitará la gestión interna de las vacantes dentro de la empresa, sino que también ofrece una experiencia fluida y amigable tanto para los reclutadores como para los candidatos.

Antecedentes

Desde tiempos antiguos, los tableros de trabajo han sido utilizados como medios para anunciar oportunidades laborales y conectar a empleadores con posibles candidatos. En civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica, se emplearon tablillas de arcilla para registrar contratos y transacciones comerciales, una forma temprana de gestión del trabajo.

En la Grecia y Roma antiguas, los ciudadanos colocaban anuncios y avisos de trabajo en ágoras o foros públicos. Durante la Edad Media, los gremios y mercados locales se convirtieron en lugares comunes para publicar ofertas de trabajo y buscar empleados.

Con la llegada de la imprenta en el siglo XV, los primeros periódicos y publicaciones periódicas incluyeron secciones dedicadas a las ofertas de trabajo. Durante la Revolución Industrial en los siglos XVII y XVIII, se establecieron tablones en fábricas y talleres para anunciar vacantes y asignar tareas.

El siglo XIX vio el auge de las agencias de colocación y la expansión de los periódicos, que se convirtieron en el principal medio para la publicación de ofertas de trabajo. Con el advenimiento de la radio y la televisión en el siglo XX, la publicidad de empleo se diversifica aún más.

A fines del siglo XX, con la popularización de Internet, surgieron los primeros servicios de empleo en línea, aunque primitivos en comparación con las plataformas modernas. En el siglo XXI, las tecnologías como la inteligencia artificial y el big data revolucionaron la búsqueda de empleo en línea, con plataformas sofisticadas que ofrecen funciones como perfiles detallados, seguimiento de candidatos y análisis de datos para mejorar la eficiencia del reclutamiento.

Planteamiento del problema

Se pueden mencionar según el diagrama Ishikawa que los desafíos más comunes en el proceso de contratación y selección son los siguientes:

Mano de obra:

1. Escasez de talento calificado: Encontrar candidatos con las habilidades específicas requeridas para el puesto puede ser difícil, especialmente en sectores técnicos o especializados.
2. Retención de talento: Mantener a los empleados motivados y comprometidos puede ser un desafío, especialmente cuando hay competencia en el mercado laboral.
3. Diversidad y equidad: Garantizar una fuerza laboral diversa y equitativa puede ser un desafío, ya que se necesitan esfuerzos adicionales para reclutar y retener talento de diferentes géneros, etnias y culturas.

Método:

1. Falta de actualización en los métodos de reclutamiento: Dependencia excesiva de métodos tradicionales como los anuncios de trabajo puede limitar el alcance y la diversidad de los candidatos.
2. Proceso de selección subjetivo: La falta de criterios objetivos y estandarizados puede llevar a decisiones de contratación basadas en prejuicios personales en lugar de méritos profesionales.
3. Dificultades en la planificación de la sucesión: Identificar y desarrollar a futuros líderes dentro de la organización puede ser un desafío, lo que lleva a vacíos de talento y discontinuidad en la gestión.

Máquina:

1. Tecnología obsoleta: Dependencia de sistemas de gestión de recursos humanos (HRMS) anticuados que carecen de funciones modernas como análisis de datos y automatización.
2. Falta de integración de herramientas de reclutamiento: La falta de sincronización entre diferentes plataformas y sistemas puede causar duplicación de esfuerzos y errores en el proceso.
3. Seguridad de datos: La protección de la información confidencial de los candidatos es crucial, y el uso de tecnología no segura puede resultar en riesgos de privacidad y seguridad.

Materiales:

1. Presupuesto limitado: La falta de fondos puede dificultar la inversión en herramientas y recursos necesarios para un proceso de reclutamiento efectivo.
2. Falta de acceso a bases de datos de talento: La falta de acceso a fuentes de reclutamiento de calidad puede limitar la capacidad de la empresa para encontrar candidatos adecuados.
3. Información inadecuada sobre la posición: La falta de una descripción clara y detallada del puesto puede dificultar la atracción de candidatos adecuados y aumentar el riesgo de rotación.

Medio ambiente:

1. Competencia en el mercado laboral: En entornos donde la demanda de talento es alta, puede ser difícil atraer a los candidatos adecuados y competir con otras empresas.
2. Cultura organizacional poco atractiva: Si la empresa no tiene una cultura atractiva o carece de valores que resuenen con los candidatos, puede resultar en una baja tasa de retención.
3. Impacto de crisis o eventos externos: Eventos como pandemias, recesiones económicas u otros desastres pueden afectar la disponibilidad de talento y la estabilidad del mercado laboral.

Medición:

1. Falta de métricas claras: La ausencia de indicadores de rendimiento puede dificultar la evaluación del éxito del proceso de reclutamiento y selección.
2. Retroalimentación limitada de los candidatos: La falta de información sobre la experiencia de los candidatos puede hacer difícil identificar áreas de mejora en el proceso.
3. Costo de contratación: Medir el costo total del proceso de contratación, incluidos los costos ocultos como la formación y la integración, puede ser complicado pero es esencial para evaluar su eficacia y eficiencia.

Fuente: Elaboración propia.

Formulación del problema

1. ¿Cuáles son los desafíos actuales que enfrenta las empresa en la búsqueda y selección de talento?
2. ¿Cómo se manejan actualmente los procesos de reclutamiento y selección de personal en las empresas?
3. ¿Cuánto tiempo y recursos destinan las empresas para la búsqueda de candidatos calificados para sus vacantes laborales?
4. ¿Qué dificultades enfrentan las empresas al identificar y atraer talento que se ajuste a sus necesidades específicas?
5. ¿Existe una falta de visibilidad en el mercado laboral sobre las marca empleadoras y las oportunidades laborales que ofrecen las empresas?
6. ¿Qué impacto tienen los procesos manuales o poco eficientes de las empresas en la capacidad para competir por el talento en el mercado laboral?
7. ¿Cuáles son las principales limitaciones de las plataformas de reclutamiento que las empresas han utilizado previamente?
8. ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia tanto para los reclutadores como para los candidatos en el proceso de contratación?
9. ¿Cuáles son las métricas clave que utilizar para evaluar el éxito de nuestros esfuerzos de reclutamiento y selección de personal?
10. ¿Qué oportunidades de mejora identificamos para optimizar nuestra estrategia de reclutamiento y retención de talento?

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que sirva como intermediario entre individuos en búsqueda de empleo y empresas que buscan talento.

Objetivos específicos.

1. Conducir entrevistas con los responsables de recursos humanos de las empresas entrevistadas para comprender completamente los procesos actuales de reclutamiento y selección.
2. Utilizar técnicas como el diagrama de Ishikawa para identificar y categorizar los desafíos y problemáticas existentes en la gestión de vacantes y postulantes.
3. Desarrollar un diagrama de clases que defina la estructura y relaciones de los diferentes componentes del sistema, centrándose en la administración de vacantes y postulantes.
4. Utilizar principios de programación orientada a objetos para garantizar la modularidad y la reutilización del código.
5. Aplicar la metodología Scrum para la gestión del proyecto, dividiendo el trabajo en sprints manejables y entregables.
6. Establecer un backlog de historias de usuario y epics, priorizando las funcionalidades clave de la plataforma.
7. Desarrollar casos de prueba que cubran todos los aspectos funcionales y no funcionales de la plataforma.

- Realizar pruebas de validación para asegurar que la plataforma cumpla con los requisitos establecidos y proporcione una experiencia fluida tanto para los reclutadores como para los candidatos.

Planeación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo)

Presupuesto estimado

Puesto	Horas	Precio por hora (USD)	Precio total (USD)
Product Owner	60	30	1800
Scrum Master	40	40	1600
Desarrollador Senior	70	50	3500
Desarrollador Junior	70	30	2100
Diseñador UX/UI	40	40	1600
QA Tester	40	25	1000
Analista de Requisitos	40	45	1800
Arquitecto de Software	40	60	2400
Total			15800

Capítulo 1 MARCO TEÓRICO

SOFTWARE

El "software" es definido como "el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora" (Stair & Reynolds, 2018)

Es una parte fundamental de los sistemas informáticos, que incluye desde el sistema operativo hasta las aplicaciones específicas que los usuarios utilizan para realizar diversas actividades.

(Stair, R., & Reynolds, G. 2018).

Sistema de información de gestión

Conjunto de personas, datos, procesos y tecnología de la información que interactúan para recoger, procesar, almacenar y proveer la información necesaria para el correcto funcionamiento de la organización.

(Whitten, Bentley y Dittman, 2004)

SISTEMA WEB

Un "sistema web" se define como "una aplicación informática que se ejecuta en un entorno web y que proporciona funcionalidades a través de un navegador web"

Estos sistemas pueden variar en complejidad y funcionalidades, desde simples sitios web estáticos hasta aplicaciones web dinámicas que interactúan con bases de datos y otros servicios web.

Sebesta, R. W. (2018).

PHP

PHP (Personal Home Page Tool, ahora, HyperText PreProcessor File) es un lenguaje de propósito general que utiliza scripts al lado del servidor, es interpretado, es de alto nivel, tipo Open Source, un lenguaje no tipado y que se especializa en crear pagina Web dinámicas.

(Aristizabal Martinez Delio, 2012)

MVC

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) es descrito como "un enfoque arquitectónico que separa los datos (modelo), la presentación (vista) y la lógica de control (controlador) de una aplicación"

(Gamma et al., 1995)

Bolsa de trabajo

Una "bolsa de trabajo" es descrita como "un sistema en línea donde las empresas publican sus ofertas laborales y los candidatos pueden buscar empleo y postularse a las vacantes disponibles"

Johansson, M. (2019).

Laravel

Laravel es un framework de desarrollo de aplicaciones web con PHP, conocido por su elegancia, simplicidad y potencia. Funciona como una herramienta que facilita la creación de aplicaciones web complejas de manera eficiente y estructurada.

Develoteca - Oscar Uhd (2019)

Capítulo 2 REQUERIMIENTOS

Requerimiento Funcional. (Backlog del producto)

Codigo	Elemento	Estimacion inicial en horas	Prioridad	Spring
T1-A	Como usuario quiero poder registrarme en la plataforma para acceder a la funcionalidades del perfil que decida crear	20	1	1
T2-A	Como administrador quiero un dashboard con informacion relevante del sistema para visualizar los datos del sistema	6	4	1
T3-A	Como administrador quiero gestionar a los usuarios registrados para tener control sobre los activos, inactivos, crear y eliminar.	10	2	1
T4-A	Como administrador quiero gestionar a los usuarios que tendran permisos sobre ciertos modulos del sistema para brindar acceso limitado a determinados roles	8	2	1
T1-B	Como administrador quiero dar permisos de lectura y escritura sobre los modulos a determinados usuarios para evitar que la informacion sea alterada o difundida	20	1	2
T2-B	Como administrador quiero crear y gestionar categorias de trabajo para poder separar mejorar mediante filtros de busqueda	10	5	2
T3-B	Como administrador quiero Gestionar las vacantes de trabajo creadas para determinar si cumplen con las normas de uso del sistema	10	2	2
T4-B	Como administrador quiero determinar si un trabajo estara promocionado y aparecera en la pagina principal o no	15	2	2
T5-B	Como Postulante quiero poder cargar mi informacion personal para destacar mis habilidades y aumentar mis posibilidades de ser contratado	6	2	3
T6-B	Como Postulante quiero ver los trabajos disponibles para poder postulame en aquellos que sean de mis interes particular	8	2	3
T1-C	Como Postulantes quiero poder guardar trabajos que me interesen para poder volver a ellos cuando tenga oportunidad	6	2	3
T2-C	Como Postulante quiero poder aplicar a los trabajos para tener una oportunidad de ser contratado	6	2	3
T3-C	Como Postulante quiero ver mi historial de trabajos a los que he aplicado	6	2	4
T4-C	Como Postulante quiero poder generar mi curriculum	20	1	4
T5-C	Como empresa quiero registrar la informacion de mi empresa	6	1	4
T1-D	Como empresa quiero gestionar mis vacantes de trabajo creadas	8	1	4
T2-D	Como empresa quiero ver la informacion de los postulantes a mis vacantes creadas para poder determinar si quiero una entrevista con ellos	8	2	5
T3-D	Como empresa quiero rechazar o aprobar a postulantes de mis vacantes de empleo creadas para evitar perjudicar a los postulantes que esperen una respuesta	12	2	5
T4-D	Como empresa quiero personalizar el correo electronico que sera enviado a los postulantes de mis vacantes creadas para brindar informacion relevante a los postulantes	10	1	5

Sprint backlog

Sprint 1

Codigo	Elemento	Estimacion inicial en horas	Prioridad	Spring
T1-A	Como usuario quiero poder registrarme en la plataforma para acceder a la funcionalidades del perfil que decida crear	20	1	1
T2-A	Como administrador quiero un dashboard con informacion relevante del sistema para visualizar los datos del sistema	20	4	1
T3-A	Como administrador quiero gestionar a los usuarios registrados para tener control sobre los activos, inactivos, crear y eliminar.	20	2	1
T4-A	Como administrador quiero gestionar a los usuarios que tendran permisos sobre ciertos modulos del sistema para brindar acceso limitado a determinados roles	20	2	1
Total horas		80		
Total Dias		10		

Sprint 2

Codigo	Nombre	Horas Estimada	Prioridad	Sprint
T1-B	Como administrador quiero dar permisos de lectura y escritura sobre los modulos a determinados usuarios para evitar que la informacion sea alterada o difundida	20	1	2
T1-B	Como administrador quiero crear y gestionar categorias de trabajo para poder separar mejorar mediante filtros de busqueda	12	5	2
T3-B	Como administrador quiero Gestionar las vacantes de trabajo creadas para determinar si cumplen con las normas de uso del sistema	10	2	2
T4-B	Como administrador quiero determinar si un trabajo estara promocionado y aparecera en la pagina principal o no	15	2	2
T5-B	Como Postulante quiero poder cargar mi informacion personal para destacar mis habilidades y aumentar mis posibilidades de ser contratado	12	2	3
T6-B	Como Postulante quiero ver los trabajos disponibles para poder postularme en aquellos que sean de mis interes particular	10	2	3
Total horas		79		
Total Dias		10		

Requerimiento No Funcional.

Requerimientos no funcionales para la plataforma

1. Seguridad:

- El sistema debe garantizar la seguridad de los datos del cliente, incluyendo información personal y financiera, mediante el uso de cifrado SSL/TLS para la transmisión de datos y el cumplimiento de estándares de seguridad como PCI-DSS.
- El sistema debe contar con una política de acceso basada en roles para limitar el acceso a datos sensibles solo a usuarios autorizados.

2. Disponibilidad:

- El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una disponibilidad mínima del 99.9%. Se debe implementar un plan de contingencia para hacer frente a posibles interrupciones del servicio.
- Planes de respaldo y recuperación de desastres para restaurar el servicio en caso de eventos catastróficos.

3. Rendimiento:

- El sistema debe ser capaz de manejar un alto volumen de transacciones simultáneas, con tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos para la mayoría de las operaciones, incluso en momentos de mayor demanda.

4. Mantenibilidad:

- El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, con un código limpio y bien documentado que permita a los desarrolladores realizar cambios sin afectar la estabilidad del sistema.

5. Escalabilidad:

- Debe hacer uso de contenedores y orquestadores como Docker y Kubernetes para administrar y escalar componentes individuales del sistema.
- Diseño de API robustas que permitan la integración fácil y escalable con sistemas externos.

6. Usabilidad:

- El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para los usuarios finales, con una interfaz de usuario clara y bien diseñada que permita a los usuarios realizar sus tareas de forma eficiente y sin confusiones.
- Adopción de estándares abiertos y protocolos comunes para facilitar la comunicación con sistemas externos.
- Implementación de interfaces de programación de aplicaciones (API) bien definidas y documentadas para permitir la integración con servicios de terceros.

7. Cumplimiento normativo:

- El sistema debe cumplir con las regulaciones y normativas locales e internacionales aplicables, como la Ley de Protección de Datos Personales, para garantizar la privacidad y seguridad de los datos del cliente
- Mantenimiento de registros de auditoría detallados para demostrar el cumplimiento normativo y facilitar las investigaciones en caso de incidentes.
- Colaboración con expertos legales y consultores de cumplimiento para garantizar que el sistema cumpla con todas las leyes y regulaciones relevantes.

Capítulo 3 ANÁLISIS

Historias de usuario

Historia Ver roles

Código: T1-A	Nombre: Registro de usuarios	
Descripción: Como usuario quiero poder registrarme en la plataforma		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 20	Sprint: 1
Criterios de validación: <ul style="list-style-type: none">- Registrar con el rol elegido- Envío de correo electrónico para confirmación de cuenta- Inicio de sesión si la cuenta está confirmada		
Dado que el usuario se registra en el sistema cuando no tiene cuenta creada entonces puede elegir crearse cuenta como postulante o empresa		

Historia Dashboard

Código: T2-A	Nombre: Dashboard con información	
Descripción: Como Administrador quiero ver la información del sistema		
Prioridad: 5	Estimación en Hrs: 20	Sprint: 1
Criterios de validación: <ul style="list-style-type: none">- Reconocer usuarios administrador- Iniciar con el dashboard como página principal- Ver un resumen de la información del sistema		
Dado que el usuario administrador maneja el sistema cuando está en el dashboard entonces debe ver la información del sistema		

Historia Gestion de usuarios

Código: T3-A	Nombre: Gestionar usuarios	
Descripción: Como Administrador quiero gestionar los usuarios		
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 20	Sprint: 1
Criterios de validación: <ul style="list-style-type: none">- Permitir ver usuarios registrados solo a roles con permisos- Crear, ver, actualizar y eliminar usuarios.- Habilitar o deshabilitar usuarios.		
Dado que el usuario administrador maneja el sistema cuando está gestionando los usuarios entonces debe poder tener control sobre para ver y manipular su información		

Historia Gestión de roles

Código: T4-A	Nombre: Gestionar roles	
Descripción: Como Administrador quiero gestionar roles y permisos		
Prioridad: 2	Estimación en Hrs: 20	Sprint: 1
Criterios de validación: <ul style="list-style-type: none">- Permitir ver los roles y permisos solo a usuarios con permisos- Crear, ver, actualizar y eliminar roles y permisos.- Permitir asignar roles a determinados usuarios.		
Dado que el usuario administrador maneja el sistema cuando está gestionando los roles entonces debe poder tener ver, crear editar o eliminar estos además de asignarlos a usuarios seleccionados		

Historias Gestion de permisos

Código: T1-B	Nombre: Gestionar permisos	
Descripción: Como Administrador quiero gestionar roles y permisos		
Prioridad: 2	Estimación en Hrs: 20	Sprint: 2
Criterios de validación: <ul style="list-style-type: none">- Permitir ver los roles y permisos solo a usuarios con permisos- Crear, ver, actualizar y eliminar roles y permisos.- Permitir asignar roles a determinados usuarios.		
Dado que el usuario administrador maneja el sistema cuando está gestionando los roles y permisos entonces debe poder tener ver, crear editar o eliminar estos además de asignarlos a usuarios seleccionados		

Historias Gestion de categorías

Código: T2-B	Nombre: Gestionar de categorías	
Descripción: Como Administrador quiero gestionar las categorías de los trabajos		
Prioridad: 2	Estimación en Hrs: 12	Sprint: 2
Criterios de validación: <ul style="list-style-type: none">- Permitir ver los categorías y solo a usuarios con permisos- Crear, ver, actualizar y eliminar categorías.- Permitir asignar categorías a los trabajos .		
Dado que los trabajos perteneces a una determinada categorías cuando son creados por los usuarios entonces deben poder ser asignadas y administradas		

Historia gestion de vacantes

Código: T3-B	Nombre: Gestionar de vacantes	
Descripción: Como Administrador quiero gestionar las vacantes de trabajo		
Prioridad: 2	Estimación en Hrs: 10	Sprint: 2
Criterios de validación: <ul style="list-style-type: none">- Permitir ver las vacantes de trabajo del sistema- Crear, ver, actualizar y eliminar las vacantes de trabajo- Permitir deshabilitar vacantes de trabajo		
Dado que las vacantes son creadas por los usuarios Empresa cuando estas aún deben ser aprobadas por un administrador entonces debe poder rechazar, aprobar o deshabilitar las vacantes enviadas		

Historias Vacantes promocionadas

Código: T4-B	Nombre: Gestionar vacantes promocionadas	
Descripción: Como Administrador quiero gestionar roles y permisos		
Prioridad: 2	Estimación en Hrs: 15	Sprint: 2
Criterios de validación: <ul style="list-style-type: none">- Permitir ver las vacantes creadas en el sistema- Habilitar o deshabilitar las vacantes promocionadas- Permitir promocionar una vacante durante un determinado periodo de tiempo		
Dado que existe la posibilidad de hacer una vacante promocionada cuando son creadas por los usuarios empresa entonces se debe poder asignar el estado de promocionado a las vacantes elegidas por el administrador durante un tiempo determinado		

Historia postulación de trabajo

Código: T5-B	Nombre: Postulación de trabajo	
Descripción: Como postulante quiero ver y aplicar a las vacantes deseadas		
Prioridad: 2	Estimación en Hrs: 10	Sprint: 2
Criterios de validación: <ul style="list-style-type: none">- Permitir visualizar las vacantes activas- Mostrar la información relevante sobre la vacante- Permitir a los postulantes aplicar a las vacantes de su interés		
Dado que los postulantes pueden visualizar las vacantes activas cuando ingresan una vacante que sea de su interés entonces debe poder poder la información relevante de esta vacante y enviar su postulación si así lo desean		

Capítulo 4 DISEÑO

Arquitectura

Explicar un caso en concreto (De una parte, de su sistema) con una arquitectura ya sea MVC o por capas.

Diseño de la base de datos

Diagrama Conceptual

Diagrama lógico

El diagrama relacional de BD

Diseño físico

Agregar la estructura SQL de todo su sistema

Diagramas de Casos de Uso

Por lo menos agregar un caso de uso de una funcionalidad.

Diagrama de caso de uso de las compras de productos

Diagramas de Secuencia o Actividades

Diagrama de secuencia de alguna funcionalidad principal

Plan de Backup del sistema

Capítulo 2 IMPLEMENTACIÓN

Diagrama de despliegue

Diagrama de paquetes (Opcional)

Capítulo 3 PRUEBAS

Pruebas de software

CONCLUSIONES

Según el objetivo general y objetivos específicos, se cumplieron los propósitos planteados al inicio del caso de estudio.

- Se realizó el diagrama Ishikawa para conocer la problemática de la clínica con respecto al manejo de las históricas clínicas además se identificó identificar las especificaciones y los requerimientos funcionales y no funcionales, las cuales fueron desarrolladas ampliamente en los capítulos 2 y 3.
- Se diseño conceptual, lógica y físicamente los diagramas de clases, relacional y la base de datos en SQL, utilizando migraciones y el ORM que es la conversión de una tabla relacional a un modelo orientado a objetos.
- Completar en base a los objetivos específicos....

RECOMENDACIONES

Se recomienda:

- Implementar el sistema, puesto que requiere simplemente la compra de un servidor.
- A los colegas ingenieros en sistemas, revisar y tomar en cuenta el modelado de los diagramas de clases y relacional para sus sistemas, y tomarlo como base de un proyecto similar.
- **Nota explicativa:** Se recomienda elaborar recomendaciones en base al uso del sistema y recomendaciones para las instituciones académicas y colegas profesionales (se recomienda solo llenar una plana).

BIBLIOGRÁFICA.

1. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.
2. Laravel. (2022). Recuperado de <https://laravel.com/>
3. Johansson, M. (2019). Recruitment Channels in Modern Recruitment Marketing: A Study of Swedish Recruitment Agencies. Linköping University Electronic Press.
4. Pressman, R. S. (2014). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7th ed.). McGraw-Hill.
5. Sebesta, R. W. (2018). Concepts of Programming Languages (11th ed.). Pearson.
6. Stair, R., & Reynolds, G. (2018). Fundamentals of Information Systems (9th ed.). Cengage Learning.
7. Develoteca - Oscar Uh.(2019) ¿Qué es Laravel y cómo funciona?" Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=D6eWdJ1L70c>

ANEXOS.

Anexo 1. Diagrama Ishikawa

Anexo 3. Fotos

Categorías populares

Curso | Hoja e | ChatC | Voice | Curso | MD2- | Curso | (75) V | Págin: | diapo: | Proye: | clark: | Buzón: | D x | versio: | +

127.0.0.1:8000/dashboard/users

BUSCOJOBS

Admin

Dashboard

Empresas

Candidatos

categorias

Trabajos

Usuarios del sistema

General Settings

Home / Usuarios del sistema

+ Crear nuevo usuario

Show 10 entries

Search:

#	Nombre	Roles	Estado	Acciones
1	Admin	admin super-admin	Activo	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Dashboard

Empresas

Candidatos

categorias

Trabajos

Usuarios del sistema

General Settings

Home / Crear nuevo

← Regresar

Nombre

Correo Electrónico

Contraseña

Rol

- Seleccione un Rol
- staff
- super-admin

Anexo 3. Imágenes del relevamiento de datos.